

NANOPARTICELLE PER LA TERAPIA COMBINATA

VEICOLI INTELLIGENTI NELLA LOTTA AL TUMORE

COSA SIGNIFICA NANO?

POLAR STAR

Morte della cellula tumorale

AZIONE COMBINATA DEL FARMACO E DELLA TERAPIA FOTODINAMICA

Mattoni usati per costruire le nanoparticelle

LUCE

Attiva il fotosensibilizzatore per danneggiare le cellule tumorali

Cosa avviene nello studio medico:

Il medico irradia con una sorgente luminosa la zona da trattare, in cui è stato prima somministrato il fotosensibilizzatore (come tale, oppure incapsulato in liposomi)

PROMPT

TERAPIA FOTODINAMICA

Con la luce si attiva un fotosensibilizzatore che "uccide" il tumore

Vantaggi rispetto alla terapia tradizionale

- Bassa tossicità
- Trattamento meno doloroso
- Costo inferiore
- Maggiore selettività

Liposomi come trasportatori

Incapsulamento del fotosensibilizzatore

Il liposoma "caricato" con il fotosensibilizzatore entra nella cellula

Il "bersaglio" all'interno della cellula è il mitocondrio

